

Вдовічен В. А.

*доктор юридичних наук, професор, декан юридичного факультету,
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
<https://orcid.org/0000-0002-0819-9435>*

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ЛЮДИНОЦЕНТРИЗМУ В ПУБЛІЧНОМУ ВРЯДУВАННІ КРИЗЬ ПРИЗМУ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ОТРИМУВАЧА АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

**JEL Classification: K 19
SECTION "LAW": Право**

Анотація. Публічне врядування є поєднанням діяльності інститутів публічної влади та громадянського суспільства задля забезпечення самокерованості суспільної системи та її розвитку. Базовою засадою публічного врядування в Україні є людиноцентризм. Принцип людиноцентризму знаходить своє втілення у окремих положеннях законодавства про адміністративні послуги. Із погляду законодавця адміністративна послуга існує для реалізації, набуття, зміни або припинення прав і/або здійснення обов'язків особи. Питання набуття прав особи безпосередньо стосується реалізації принципу людиноцентризму, що сам по собі вимагає утвердження прав людини.

Людиноцентризм варто розглядати як визначальний принцип надання адміністративних послуг, а отже і правового статусу отримувача адміністративних послуг.

Проблемою є те, що переліку прав та обов'язків отримувачів адміністративних послуг чинне законодавство не містить. Це є суттєвою вадою та значною законодавчою прогалиною, що вимагає негайного усунення з боку законодавця. Йдеться не лише про необхідність затвердження орієнтовного переліку прав суб'єктів звернення, а також вичерпного переліку їх обов'язків.

Аспектом правового статусу отримувача адміністративних послуг, що вартий значної уваги, є можливість оцінки ним якості надання таких послуг, що слід розглядати як його право. Вадою є відсутність законодавчого закріплення права здійснювати таку оцінку з боку отримувача адміністративних послуг.

Проблеми правового статусу отримувача адміністративних послуг безпосередньо стосуються прав отримувача адміністративних послуг, а отже є перепоною для реалізації принципу людиноцентризму в цій сфері та у публічному врядуванні загалом.

Ключові слова: людиноцентризм; суб'єкт звернення, права та обов'язки суб'єкта звернення, управлінська діяльність інститутів публічної влади та громадянського суспільства, управлінська діяльність інститутів публічної влади; адміністративні послуги; управлінська діяльність громадянського суспільства, приватна особа; органи місцевого самоврядування; публічно-сервісні повноваження; участь громадян; якість публічних сервісів; місцева демократія; публічне врядування.

Abstract. Public governance represents a combination of activities conducted by public authorities and civil society institutions aimed at ensuring the self-governance and development of the societal system. In Ukraine, the fundamental principle of public governance is human-centrism. This principle is reflected in specific provisions of the legislation on administrative services. From the legislator's perspective, an administrative service exists to implement,

acquire, modify, or terminate an individual's rights and/or fulfill obligations. The issue of acquiring rights directly relates to the implementation of the human-centric principle, which inherently requires the affirmation of human rights.

Human-centrism should be regarded as a defining principle of administrative service provision and, consequently, of the legal status of the recipient of administrative services.

A critical issue is the absence of any legal enumeration of the rights and obligations of service recipients in the current legislation. This constitutes a significant shortcoming and a legislative gap that requires immediate redress by the legislator. It is not only about the need to establish an indicative list of rights of applicants but also a comprehensive list of their obligations.

A crucial aspect of the legal status of administrative service recipients that merits particular attention is their ability to evaluate the quality of such services, which should be recognized as a legal entitlement. The lack of legislative regulation of this right to evaluation by recipients is a fundamental flaw.

The problems associated with the legal status of administrative service recipients directly affect their rights and, therefore, hinder the realization of the human-centric principle both in this domain and within public governance more broadly.

Keywords: human-centrism; applicant; rights and obligations of the applicant; administrative activities of public authorities and civil society institutions; administrative services; individual; local self-government bodies; public-service powers; citizen participation; quality of public services; local democracy; public governance.

Вступ

Людиноцентризм виступає визначальним принципом побудови і розвитку України. В такому разі діяльність всіх органів державної влади, органів місцевого самоврядування, позадержавних та позамуніципальних суб'єктів має спрямовуватись та відповідати такому принципу. Оскільки людина в контексті публічного врядування найчастіше має справу саме із адміністративними послугами, то питання реалізації засади людиноцентризму крізь призму правового статусу отримувача адміністративних послуг є особливо важливим у такій суспільно організуючій діяльності.

Гострота проблеми реалізації принципу людиноцентризму в безпосередній взаємодії людини та суб'єктів публічного управління із погляду правового статусу отримувача адміністративних послуг переконливо свідчить про актуальність дослідження відповідного питання.

Реалізація принципу людиноцентризму в системі публічного врядування знайшла відображення в низці праць, присвячених аналізу управлінських, правових та нормативно-прикладних аспектів функціонування державних інституцій. Гордієнко Л. Ю. та Лукашев С. В. обґрунтували засадничі параметри публічного врядування в трансформаційних умовах, заклавши концептуальні підвалини для людиноцентричного підходу як ключової парадигми демократичної адміністрації [2]. Маслова А. висвітлила нормативні передумови та зміст концепції людиноцентризму в адміністративному праві, акцентуючи на її потенціалі як основи для модернізації управлінської практики [6]. Протосавіцька Л. С. дослідила правову сутність людиноцентризму як категорії сучасного державно-правового мислення [8], а Тарахонич Т. І. зосередила увагу на нормативному забезпеченні правових механізмів реалізації цього підходу в умовах правової реформи [9]. Суттєвий аналітичний внесок у розвиток проблематики адміністративних послуг як інструмента публічної сервісності здійснив Ковбас І. В., котрий у своїх дослідженнях послідовно розкрив адміністративні послуги як правову форму реалізації сервісної функції держави, акцентуючи на їхній нормативній визначеності, процедурній структурі та потенціалі впровадження людиноцентричних підходів [24; 27–29].

Водночас питання концептуалізації людиноцентризму в публічному врядуванні крізь призму правового статусу отримувача адміністративних послуг вивчено недостатньо та потребує окремого дослідження.

Метою статті є дослідити питання концептуалізації людиноцентризму в публічному врядуванні крізь призму правового статусу отримувача адміністративних послуг. Задля реалізації вказаної мети завдання статті передбачають: вивчення сутності публічного врядування в контексті людиноцентризму; вивчення питання законодавчого та судово-практичного розуміння принципу людиноцентризму, як правової засади публічного врядування; розкриття своєрідності реалізації принципу людиноцентризму в публічному врядуванні в контексті правового статусу отримувача адміністративних послуг.

Результати

Як зазначає Колодій А., в найбільш загальному розумінні «урядування» («governance») визначається як процес здійснення урядом (або ж ширше – органами влади) своїх функцій з метою регулювання соціальних процесів, реалізації публічної політики, розподілу ресурсів тощо [1].

З погляду Л. Ю. Гордієнка й С. В. Лукашева, сутність публічного врядування можна визначити в якості системи правил, процесів та поведження, що впливають на засоби партнерської взаємодії народу, державної влади, місцевого самоврядування, приватного сектору та громадянського суспільства, особливо такі з них, як відкритість, участь, підзвітність, дієвість та погодженість [2, с. 223]. Автори зазначають, що врядування виконується на різних рівнях суспільної системи шляхом визначення напряму розросту, прийняття та запровадження загальнозначущих для певного рівня рішень, що на загальнонаціональному рівні мають переважно, хоч і не винятково політичне спрямування. Інакше кажучи, врядування рівняється виробленню та здійсненню публічної політики [2, с. 355]. Дослідники також зазначають, що нині виникло питання стосовно розуміння терміна public governance із використанням словосполучення «публічне врядування», що саме по собі робить акцент на залученні до управлінської діяльності більшої кількості суб'єктів, її виході за межі уряду [2, с. 213].

Велика українська енциклопедія під публічним врядуванням пропонує розуміти різновид управлінської діяльності інститутів публічної влади та громадянського суспільства, що забезпечує самокерованість (самоврядність) суспільної системи та її розвиток у певному, визначеному напрямку [3]. Варто зазначити, що поняття інститут публічної влади стосується суб'єктів, що наділені владними повноваженнями та здійснюють управління суспільством, забезпечуючи його функціонування.

Таким чином, якщо орієнтуватись на викладене вище, то можна зробити висновок про те, що публічне врядування є поєднанням діяльності інститутів публічної влади та громадянського суспільства задля забезпечення самокерованості суспільної системи та її розвитку. При цьому публічне врядування характеризується наявністю державних та недержавних учасників. За такого широкого й складного розуміння публічного врядування виникає питання про місце у ньому людини, її правового статусу, її становища як учасника публічно-врядних відносин. Виникає питання про те, як в публічному врядуванні знаходить своє вираження людиноцентризм, зокрема в площині правового статусу отримувача адміністративних послуг, оскільки саме тут людина безпосередньо взаємодіє із інститутами публічної влади.

Для відповіді на це питання слід з'ясувати, чим є людиноцентризм як засада публічного врядування.

Людиноцентризм варто розглядати у якості базової засади публічного врядування в Україні.

Перш ніж дослідити питання концептуалізації людиноцентризму в публічному врядуванні крізь призму правового статусу отримувача адміністративних послуг, варто з'ясувати сутність цього принципу.

Як зазначає Кремень В., людиноцентризм є філософією гуманістично орієнтованої політики та практики державотворення. При цьому політика людиноцентризму позбавляє від спрощень конкретної людини, яка ніколи, у силу власної унікальності, не може поміститись у будь-які логічно визначені схеми та конструкції [4].

Чернова К.М. робить акцент на тому, що людиноцентризм виступає актуалізацією гуманістичних тенденцій сьогодення, відходом від раціоналізованих прагматичних імперативів. Дослідниця підкреслює, що саме об'єктивна логіка розгортання соціально-політичного та культурного життя сучасності перетворює гуманізм та філософську антропологію у новий тип світогляду – людиноцентризм [5].

Маслова А. звертає увагу на те, що в розмаїтих філософських наукових джерелах вважається, що людиноцентризм є філософією гуманістично орієнтованого підходу щодо соціальних відносин та особистості. Дослідниця додає, що першорядне зосередження уваги на самій людині, на її цінності для соціуму й держави (а не навпаки), її правах та свободах, спричинило те, що філософія людиноцентризму, за умов сучасного світу та його існування, стала усе більше й більше привертати увагу правників, які зокрема у пошуках правової формули справедливості, обґрунтовували те, що саме людина та її життя виступає центральною складовою у побудові правової держави [6, с. 117].

З точки зору Маслової А., кожна норма, що її суть зводиться до переваги (у правильному розумінні цього слова) інтересів, прав та свобод людини над державними інтересами виступає втіленням ідей людиноцентризму в праві. При цьому справедливе та правильне її (норми) застосування – є практичним впровадженням такої філософії в життя. Вчена також зазначає, що людиноцентризм дає змогу досягти максимально можливої реалізації правового статусу людини у тих межах, у яких ця реалізація не порушує прав і свобод інших суб'єктів права [6, с. 123].

Коли йдеться про людиноцентризм в праві, то мається на увазі в тому числі «людський» вимір права. До прикладу, у своєму виступі на Міжнародній науково-практичній конференції «Людиноцентризм в праві: теоретико-прикладні засади» директор Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, академік НАН України Ю. Шемшученка, констатував, що основний зміст багатьох юридичних гарантій свободи особи полягає у забезпеченні необхідних умов для нормального життя, активної діяльності громадян у суспільстві [7].

На думку Протосавіцької Л.С., людиноцентризм є теоретико-світоглядним способом, що включає учення про людину як визначальну мету і вищу цінність суспільства [8]. Водночас на ґрунті людиноцентризму повинна бути побудованою система політики, культури, економіки, мислення, життєдіяльності соціальної організації; має відбуватись регулювання соціальних відношень, що сприяють досягненню в соціумі стабільності, порядку, злагоди через гуманізацію відношень поміж різними учасниками політики. Гуманізація соціуму, своєю чергою, формує сприятливіші умови для життєдіяльності людини та суспільства, є формою організації державної влади, сприяє оптимізації формування автономного самовизначення особистості [8].

З погляду Тарахоноч Т.І., людиноцентризм є важливим напрямом гуманістично спрямованої політики держави у ході державотворення й правотворення, що впливає на свідомість і формування індивідуальних якостей людини [9, с. 283].

Якщо дослідити довідкові видання та довідкові ресурси, то можна відмітити, що сам термін «людиноцентризм» є доволі новим для української наукової мови. До прикладу, Академічний тлумачний словник (1970-1980) не пропонує такого слова, як і не містить його онлайн-бібліотека найбільш корисних словників української мови «Горох» [10], [11]. Одночасно інтернет-ресурс «Генеральний регіонально анований корпус української мови (ГРАК)», що є великою репрезентативною добіркою текстів, написаних українською мовою, наводить 248 прикладів вживання слова «людиноцентризм» у сучасних наукових дослідженнях, зокрема правових [12].

Певна новизна цього терміну з метою з'ясування його змісту потребує аналізу погляду на нього із боку різних галузей знань, не лише правничої науки, що і варто зробити.

До прикладу, із точки зору психології людиноцентризм є сприйняттям світу крізь призму власних почуттів, емоцій, думок й потреб. Людиноцентричний підхід передбачає, що людина має центральне значення у своєму власному житті, й вона є основним суб'єктом власної долі [13]. Варто відмітити, що такого роду розуміння певним чином відрізняється від погляду права, адже із точки зору юридичної науки мова йде про превалювання інтересів людини над інтересами держави, натомість із погляду науки психології йдеться про первинність людини у її власному світогляді й бутті. Інакше кажучи, право сприймає людиноцентризм із погляду соціальних відносин, суспільства в цілому, інакше кажучи, із погляду соціуму на людину, а психологія сприймає людиноцентризм із погляду самої людини, її соціально-психологічного існування, інакше кажучи, із погляду людини на суспільство. Проте при цьому й правнича наука і наука психології однаково розуміють людиноцентризм як ідею та практику первинності людини.

В царині технологій людиноцентризм, або ж людино-орієнтовані технології, пов'язується зокрема із побудовою етичного цифрового світу, справедливого суспільства [14]. Тобто, знову ж таки мова йде про превалювання інтересів людини над потребами технологічного розвитку й покладення в основу розвою технологій саме людини, її прав та її цінності.

Отже, із точки зору соціальних (право), гуманітарних (психологія) та точних галузей знань (технологічні галузі знань), людиноцентризм означає засаду першоцінності людини, її інтересів й прав над соціально-психологічною, соціальною і технологічними сферами людського існування.

Слід додати, що здійснення на практиці концепції людиноцентризму означає проведення докорінних змін в посттоталітарному суспільстві, до якого досі належить Україна. Такі зміни стосуються у тому числі правових норм, засад здійснення публічного врядування. На думку Алексеєвої С., перехід до нового «людиноцентриського» й ціннісно-орієнтованого суспільства є можливим виключно за умови переосмислення базових принципів й орієнтирів побудови, функціонування та розвитку соціальних інститутів [15, с. 128].

Таким чином, можна зробити висновок, що людиноцентризм виступає принципом, згідно із яким людина є визначальною метою та найвищою цінністю суспільства.

Принцип людиноцентризму ґрунтується на положеннях ч. 1 та ч. 2 ст. 3 Конституції України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, згідно із якими людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність та безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. До того ж права й свободи людини і їх гарантії визначають зміст та спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність [16].

Поняття людиноцентризму міститься в окремих положеннях актів чинного законодавства. До прикладу, в згоді зі ч. 1 ст. 6 Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII людиноцентризм виступає однією із засад державної політики в сфері освіти й принципом освітньої діяльності [17]. Щодо такого положення Одеський апеляційний суд у постанові № 515/255/21 від 15.08.2022 зазначає, що людиноцентризм є ціннісним аспектом нового законодавства про освіту [18].

Варто додати, що в цілому поняття людиноцентризму активно застосовується у судовій практиці. Наприклад, в ухвалі Одеського окружного адміністративного суду від 12 грудня 2022 року в справі № 420/17577/22 вказано, що верховенство права та людиноцентризм виступає ключовими засадами правової системи України та судочинства зокрема, до того ж вказано, що такі засади мають превалююче значення [19]. Така позиція суду підкреслює, що людиноцентризм варто розглядати у якості визначального принципу публічного врядування, а отже й сфери адміністративних послуг та водночас і правового статусу отримувача адміністративних послуг.

Так само в рішенні Чернівецького окружного адміністративного суду від 21 травня 2025 року в справі № 600/680/25-а серед іншого вказано, що суд, не втручаючись в дискреційні повноваження відповідача, керується принципами розумності та людиноцентризму [20]. Тобто, принцип людиноцентризму є керуючим для діяльності адміністративного суду.

В рішенні Чернівецького окружного адміністративного суду від 02 червня 2025 року в справі № 600/1291/25-а вказано, що в окремих випадках суд має проявити власний розсуд та сформулювати

механізм, що гарантуватиме відновлення порушеного права, на засадах людиноцентризму та розумності [21].

Отже, принцип людиноцентризму є визначальним для публічного врядування.

Водночас в згоді з положеннями п. 1 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 № 5203-VI (далі – Закон України «Про адміністративні послуги»), адміністративна послуга є результатом здійснення владних повноважень суб'єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної особи або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав і/або здійснення обов'язків такої особи відповідно до закону [22]. Оскільки тут йдеться про здійснення владних повноважень, а такі повноваження є складовою публічного врядування, то адміністративні послуги є його невід'ємним елементом. В такому розумінні фундаментальний для публічного врядування принцип людиноцентризму має визначальне значення і для сфери надання адміністративних послуг.

Загалом принцип людиноцентризму знаходить своє втілення у окремих положеннях законодавства про адміністративні послуги.

У згоді з п. 1 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про адміністративні послуги», адміністративна послуга виступає результатом здійснення владних повноважень суб'єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної особи або юридичної особи, що спрямований на набуття, зміну або припинення прав і/або здійснення обов'язків такої особи.

Також в згоді з положеннями Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади, схваленої *Розпорядженням Кабінету Міністрів України* від 15.02.2006 № 90-р, належність послуг до адміністративних визначається зокрема за таким критерієм: надання послуг пов'язане зі забезпеченням створення умов для реалізації фізичними та юридичними особами прав, свобод та законних інтересів [23].

Таким чином, із погляду законодавця адміністративна послуга існує для реалізації, набуття, зміни або припинення прав і/або здійснення обов'язків особи. Питання набуття прав особи безпосередньо стосується реалізації принципу людиноцентризму, що сам по собі вимагає утвердження прав людини.

На думку Ковбаса І.В. та Коваля В.О., адміністративні послуги є публічною, врегульованою законом діяльністю адміністративних органів, що до їх компетенції належить обов'язок надання немайнових послуг особі в разі її особистого волевиявлення на їх отримання, що направлена на дотримання і захист законних прав фізичних осіб та юридичних осіб [24, с. 241]. Отже, науковці вважають, що основою адміністративних послуг є дотримання і захист законних прав фізичних осіб та юридичних осіб. Тобто і з погляду законодавства, і з погляду правової науки, адміністративні послуги прямо пов'язані з реалізацією принципу людиноцентризму.

При цьому Закон України «Про адміністративні послуги» у статті 4, що визначає основні принципи, на яких базується державна політика у сфері надання адміністративних послуг, не називає людиноцентризму, ба більше, таке поняття навіть і не міститься у тексті його нормативно-правового акта. Водночас пп. 1, 3, 6-10 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про адміністративні послуги» передбачено, що державна політика у сфері надання адміністративних послуг ґрунтується зокрема на принципах: верховенства права, рівності перед законом, доступності інформації про надання адміністративних послуг, захищеності персональних даних, раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг, неупередженості та справедливості, доступності та зручності для суб'єктів звернень. Зазначені принципи можна цілком розглядати у якості складників людиноцентризму у сфері надавання адміністративних послуг.

Хоча відсутність згадки про людиноцентризм у положеннях Закону України «Про адміністративні послуги» варто вважати прогалиною законодавця, оскільки фундаментальне положення Конституції України про визнання людини найвищою соціальною цінністю в Україні є обов'язковим для всіх соціальних відношень в Україні, а тому є базовим і для сфери надання адміністративних послуг.

З метою усунення такого недоліку пропонується внести зміни до Закону України «Про адміністративні послуги», доповнивши статтю 4 частиною 2 словами такого змісту: «Визначальним принципом сфери надання адміністративних послуг в Україні є людиноцентризм, що зокрема полягає у тому, що людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави та органів місцевого самоврядування. Держава та органи місцевого самоврядування відповідають перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави та органів місцевого самоврядування».

Такі положення Закону України «Про адміністративні послуги» цілком відповідали би нормам Основного Закону України і принципу людиноцентризму, що набуває ознак фундаментального для українського суспільства й держави Україна.

Водночас у згоді зі положеннями ч. 2 ст. 3 Закону України «Про адміністративні послуги» надання адміністративних послуг здійснюється зокрема у відповідності до Закону України «Про адміністративну процедуру». Своєю чергою положення ст. 5 *Закон України «Про адміністративну процедуру»* від 17.02.2022 № 2073-IX передбачають, що адміністративний орган при здійсненні адміністративного провадження керується принципом верховенства права, відповідно до якого, зокрема, людина, її права і свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави [25].

В такому разі мова йде саме про засаду людиноцентризму. Отже, людиноцентризм варто розглядати як визначальний принцип надання адміністративних послуг, а отже і правового статусу отримувача адміністративних послуг.

Правовий статус є сукупністю прав та обов'язків фізичних осіб та юридичних осіб, отже правового статусу отримувача адміністративних послуг включає міру його можливої поведінки та міру його необхідної поведінки.

У згоді зі п. 2 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про адміністративні послуги» суб'єктом звернення є фізична особа, юридична особа, яка звертається за отриманням адміністративних послуг. Тобто, отримувач адміністративних послуг є суб'єктом звернення.

Варто зазначити, що Закон України «Про адміністративні послуги» містить вкрай обмаль положень щодо прав отримувача адміністративних послуг.

До прикладу, ст. 6 Закону України «Про адміністративні послуги» передбачає, що суб'єкти звернення мають право на безоплатне отримання інформації про адміністративні послуги та порядок їх надання, що забезпечується шляхом надання їм безоплатного доступу до Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, функціонування телефонної довідки та інформування таких суб'єктів через медіа. Загалом більше текст Закону України «Про адміністративні послуги» прямої згадки про права отримувача адміністративних послуг не містить, що слід вважати значною прогалиною цього нормативно-правового акту.

Також ч. 1 п. 29 Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг, затвердженого *Постановою Кабінету Міністрів України* від 01.08.2013 № 588 передбачено, що суб'єкт звернення має право подати вхідний пакет документів у центрі особисто, через представника (законного представника), надіслати його поштою або у випадках, передбачених законом, за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку [26].

Проте переліку прав та обов'язків отримувачів адміністративних послуг чинне законодавство не містить, що видається суттєвою вадою та значною законодавчою прогалиною, що вимагає негайного усунення з боку законодавця. Йдеться не лише про необхідність затвердження орієнтовного переліку прав суб'єктів звернення, а також вичерпного переліку їх обов'язків.

Важливим аспектом правового статусу отримувача адміністративних послуг є можливість оцінки ним якості надання таких послуг, що слід розглядати як його право.

Із цього приводу слушною видається думка Ковбаса І.В., який зазначає, що беручи до уваги іноземний досвід стосовно процедури надання публічних послуг публічною адміністрацією громадянам і оцінки якості надавання таких послуг, слід спершу зазначити, що світова практика бере за основу оцінки якості думку безпосередньо споживача. При цьому вчений додає, що якість надання публічною адміністрацією публічних послуг населенню - це основна умова наближення держави до громадянина [27, с. 93-94].

Видається доцільним доповнити Закон України «Про адміністративні послуги» частиною 6-1 наступного змісту:

«Стаття 6-1. Оцінка якості адміністративної послуги суб'єктом звернення.

Суб'єкти звернення мають право оцінити якість надання адміністративної послуги в письмовій та іншій визначеній законом формі. Така оцінка в обов'язковому порядку використовується для визначення ефективності, якості та повноти наданої адміністративної послуги, а також для визначення ефективності роботи відповідного суб'єкта надання адміністративної послуги, до якого звернувся суб'єкт звернення. Порядок використання суб'єктом надання адміністративної послуги оцінки якості адміністративної послуги суб'єктом звернення встановлюється законом».

Варто зазначити, що в практичній площині має місце ряд проблем, що безпосередньо стосуються прав суб'єктів звернення, а отже й правового статусу отримувача адміністративних послуг.

До прикладу, Ковбас І. та Боднар С. зазначають, що низкою проблем в регулюванні відносин громадян із адміністративними органами при отриманні адміністративних послуг є: наявність необґрунтованих видів адміністративних послуг; «подрібнення» адміністративних послуг на безкоштовні й окремі платні послуги; складність в доступі до інформації, що необхідна для отримання адміністративних послуг тощо [28, с. 98]. Ковбас І.В. та Штефюк О.О., звертають увагу на те, що вказані, а також й інші проблеми є напряду пов'язаними зі незадовільним рівнем сервісного характеру їх надання, адже в більшості випадках доступ до адміністративних послуг ускладнено зайвою тяганиною й незручностями для літніх людей [29, с. 112]. Варто додати, що вказані проблеми безпосередньо стосуються прав отримувача адміністративних послуг, а отже є перепорою для реалізації принципу людиноцентризму в цій сфері.

Висновки

Отже, публічне врядування є поєднанням діяльності інститутів публічної влади та громадянського суспільства задля забезпечення самокерованості суспільної системи та її розвитку. За такого широкого й складного розуміння публічного врядування виникає питання про місце у ньому людини, її правового статусу, її становища як учасника публічно-врядних відносин.

Людиноцентризм варто розглядати у якості базової засади публічного врядування в Україні.

Загалом принцип людиноцентризму знаходить своє втілення у окремих положеннях законодавства про адміністративні послуги.

Таким чином, із погляду законодавця адміністративна послуга існує для реалізації, набуття, зміни або припинення прав і/або здійснення обов'язків особи. Питання набуття прав особи безпосередньо стосується реалізації принципу людиноцентризму, що сам по собі вимагає утвердження прав людини.

Відсутність згадки про людиноцентризм у положеннях Закону України «Про адміністративні послуги» варто вважати прогалиною законодавця, оскільки фундаментальне положення Конституції України про визнання людини найвищою соціальною цінністю в Україні є обов'язковим для всіх соціальних відношень в Україні, а тому є базовим і для сфери надання адміністративних послуг.

Людиноцентризм варто розглядати як визначальний принцип надання адміністративних послуг, а отже і правового статусу отримувача адміністративних послуг.

Значною проблемою є те, що переліку прав та обов'язків отримувачів адміністративних послуг чинне законодавство не містить. Це є суттєвою вадою та значною законодавчою прогалиною, що

вимагає негайного усунення з боку законодавця. Йдеться не лише про необхідність затвердження орієнтовного переліку прав суб'єктів звернення, а також вичерпного переліку їх обов'язків.

Важливим аспектом правового статусу отримувача адміністративних послуг є можливість оцінки ним якості надання таких послуг, що слід розглядати як його право. При цьому вадою є відсутність законодавчого закріплення права здійснювати таку оцінку з боку отримувача адміністративних послуг.

Варто додати, що вказані проблеми правового статусу отримувача адміністративних послуг безпосередньо стосуються прав отримувача адміністративних послуг, а отже є перепорою для реалізації принципу людиноцентризму в цій сфері та у публічному врядуванні загалом.

Список використаних джерел:

1. Колодій А. Ф. Концепція публічного (нового) врядування в її застосуванні до демократичних і перехідних систем. *Демократичне врядування*. 2012. Вип. 10. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeVr_2012_10_3
2. Публічне врядування: навчальний посібник / Л. Ю. Гордієнко, С. В. Лукашев. Х.: ХНЕУ ім. С. Кузнеця. 2015, 388 с. URL: <https://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/10477/1/2015-%d0%93%d0%be%d1%80%d0%b4%d1%96%d1%94%d0%bd%d0%ba%d0%be%20%d0%9b.%20%d0%ae.%2c%20%d0%9b%d1%83%d0%ba%d0%b0%d1%88%d0%b5%d0%b2%20%d0%a1.%20%d0%92..pdf>
3. Урядування публічне. Інтернет-ресурс «Велика українська енциклопедія». URL: https://vue.gov.ua/%D0%A3%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5
4. Кремень В. Філософія людиноцентризму як теоретичні складова національної ідеї. Інтернет-ресурс «Дзеркало тижня». URL: https://zn.ua/ukr/science/filosofiya_lyudinotsentrizmu_yak_teoretichna_skladova_natsionalnoyi_ideyi.html
5. Чернова К.М. Ідеї людиноцентризму у фаховій підготовці конкурентоспроможних менеджерів. *VI Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Спецпроект: аналіз наукових досліджень» (30-31 травня 2011 р.)*. URL: http://www.confcontact.com/20110531/pe2_chernova.htm
6. Маслово А. Концепція людиноцентризму в адміністративному праві: передумови виникнення, зміст та нормативна основа. *Jurnalul juridic national: teorie si practica*. 2020 august, С. 114-124. URL: <http://www.jurnaluljuridic.in.ua/archive/2020/4/18.pdf>
7. Людиноцентризм: контекст наукових реалій. Інтернет-ресурс «Голос України. Офіційне видання». URL: <https://www.golos.com.ua/article/289180>
8. Протосавіцька Л. С. Людиноцентризм у праві. Інтернет-ресурс «Національний університет біоресурсів та природокористування України». URL: <https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u284/90.pdf>
9. Тарахонич Т. І. Людиноцентризм у праві та у правовому регулюванні: реалії сьогодення. *Альманах права*. 2017. Вип. 8., С. 281-284. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ap_2017_8_69
10. Людиноцентризм. Інтернет-ресурс «Словник української мови. Академічний тлумачний словник (1970-1980)». URL: <https://sum.in.ua/s/ljudynocentryzm>
11. Людиноцентризм. Інтернет-ресурс «Горох». URL: <https://goroh.pp.ua/%D0%A2%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC>

12. Людиноцентризм. Інтернет-ресурс «Генеральний регіонально анотований корпус української мови (ГРАК)». URL: <https://uacorpus.org/>
13. Людиноцентризм. Психологічна енциклопедія. Інтернет-ресурс «Український психологічний хаб». URL: <https://www.psykholoh.com/post/%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC-%D1%86%D0%B5>
14. Human-centric technology. University of Helsinki. URL: <https://www.helsinki.fi/en/human-centric-technology>
15. Алексеева С. Людиноцентризм як освітня домінанта індивідуалізації сучасного навчання. *Scientific collection «Interconf»*. 2022. Мау. № 109, С. 127-133. URL: https://www.researchgate.net/publication/360952579_LUDINOCENTRIZM_AK_OS_VITNA_DOMINANTA_INDIVIDUALIZACII_SUCASNOGO_NAVCANNA
16. Конституція України: Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. База даних «Законодавство України». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text>
17. Про освіту: Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII. База даних «Законодавство України». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text>
18. Постанова Одеського апеляційного суду № 515/255/21 від 15.08.2022. База даних «Єдиний державний реєстр судових рішень». URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/105720415>
19. Ухвала Одеського окружного адміністративного суду від 12 грудня 2022 року в справі № 420/17577/22. База даних «Єдиний державний реєстр судових рішень». URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/107838678>
20. Рішення Чернівецького окружного адміністративного суду від 21 травня 2025 року в справі № 600/680/25-а. База даних «Єдиний державний реєстр судових рішень». URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/127515546>
21. Рішення Чернівецького окружного адміністративного суду від 02 червня 2025 року в справі № 600/1291/25-а. База даних «Єдиний державний реєстр судових рішень». URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/127804080>
22. Про адміністративні послуги: Закон України від 06.09.2012 № 5203-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5203-17#Text>
23. Про схвалення Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.02.2006 № 90-р. База даних «Законодавство України». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/90-2006-%D1%80#Text>
24. Ковбас І. В., Коваль В. О. Поняття, ознаки та сутність адміністративних послуг в Україні. *Юридичний бюлетень*. Випуск 29. 2023, С. 236-243. URL: <http://lawbulletin.oduvs.od.ua/archive/2023/29/27.pdf>
25. Про адміністративну процедуру: Закон України від 17.02.2022 № 2073-IX. База даних «Законодавство України». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2073-20#Text>
26. Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг: Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 588. База даних «Законодавство України». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/588-2013-%D0%BF#Text>
27. Ковбас І.В. Зарубіжний досвід щодо діяльності із надання публічних послуг та їх впровадження в Україні. *Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України*. 2013. Вип. 31, С. 85-95. http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvchzu_2013_31_11

28. Ковбас І., Боднар С. Адміністративні послуги: поняття та порядок їх надання органами публічної влади. *Visegrad Journal on Human Rights*. 2016. № 1. С. 96–102.
29. Ковбас І.В. Штефюк О.О. Сервісні повноваження органів місцевого самоврядування: поняття та основні принципи. *Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції*. 2023. № 2, С. 110-115. URL: <https://archer.chnu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/8383/%d0%a1%d1%82.%206.pdf?sequence=1&isAllowed=y>